

NEWS

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

DOS FATORES CONTRIBUTIVOS DO

TRANSBORDAMENTO ZONÓTICO

AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UMA CONVERSA CIRÚRGICA SOBRE A INFLUÊNCIA DO DESMATAMENTO E DO TRÁFICO DE ANIMAIS NA ECLOSÃO DE CRISES SANITÁRIAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS

DOS FATORES CONTRIBUTIVOS DO
TRANSBORDAMENTO ZONÓTICO

AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Uma conversa cirúrgica sobre a influência do desmatamento e tráfico de animais na eclosão de crises sanitárias e suas consequências jurídicas

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

Biólogo, docente e especialista em Direito e Processo Ambiental,
Pesquisador e autor independente no momento desta publicação

Número de identificação de autoria internacional [ISNI]: 0000 0005 3050 9833

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5082-103x> | Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9757726462635218>

O autor goza da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhe a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seu trabalho.

INDEXAÇÃO CIENTÍFICA E METADADOS DA OBRA [CNPQ]

Nível de registro	Código CNPq	Categoria
Grande área	60000007	Ciências Sociais Aplicadas
Área	60100001	Direito
Subárea	60104007	Direitos Especiais
Natureza da Produção: Produção Técnica Relatório Técnico-Acadêmico Parecer Técnico		

TERMO DE DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL E USO PÚBLICO

Esta obra técnica constitui uma produção intelectual em regime de acesso aberto, depositada no Repositório Institucional Digital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Alinhado às diretrizes de internacionalização da difusão científica, este manual foi indexado no repositório de dados europeu Zenodo, operado e mantido pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), sob o *Digital Object Identifier* (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.21184340>.

LICENCIAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

A presente obra será distribuída sob a Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Desse modo, sob pena das sanções da Lei nº 9.610/98, qualquer utilização, adaptação ou referência parcial deste material exige, obrigatoriamente, a atribuição formal e expressa de sua respectiva autoria.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES:

O autor declara a inexistência de conflito de interesses de ordem financeira, comercial, acadêmica ou institucional em relação à elaboração e publicação desta obra.

Em conformidade com o Manual de Boas Práticas de IA da Câmara Brasileira de Livros (CBL), o autor declara que utilizou, sob suas diretrizes, ferramenta de inteligência artificial generativa como apoio para a criação e ilustração da capa desta obra, bem como para verificação e adequação à norma culta padrão da Língua Portuguesa.

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte

S586t

Silva Júnior, Wellington Fernando da.

Dos fatores contributivos do transbordamento zoonótico ao Superior Tribunal de Justiça: uma conversa cirúrgica sobre a influência do desmatamento e do tráfico de animais na eclosão de crises sanitárias e suas consequências jurídicas / Wellington Fernando da Silva Júnior. – Cuiabá, MT- IFMT, 2026.

52 p. : il.

Inclui referências bibliográficas.

ISBN: 978-65-02-19572-7

1. Direito ambiental. 2. Transbordamento zoonótico. 3. Saúde única. 4. Zoonoses. 5 Responsabilidade ambiental. 6. Crimes ambientais. I. Título.

CDU: 349.6:614.4

Ficha catalográfica elaborada por Gislaine Santos – Bibliotecária CRB1-2818

DEDICATÓRIA

De existência frágil e ínfima e de força insuficiente no deserto da vida, certamente não chegaria até aqui sem a Tua ajuda, **Yahweh Sabaoth**. Portanto, a Ti, meu amigo e aquele que por mim luta todas as guerras, dedico esta obra.

Dedico este trabalho à minha família. À minha amada mãe, Simone; à minha irmã, Thais; ao meu sobrinho, Antony; e ao meu padrasto, Alexandre. Todo o meu esforço acadêmico e profissional é por vocês e para vocês. Que eu possa, um dia, honrar nossa caminhada tirando todos do Sol quente para lhes entregar apenas sombra e água fresca.

À minha família de coração que o Mato Grosso me deu. Quando cheguei como professor substituto ao IFMT Campus Alta Floresta e achei que estaria sozinho, vocês me abraçaram. À Ketlin, que de colega de trabalho cuidou de mim como se mãe fosse; ao seu esposo, Tiago; ao Samuel, meu irmãozinho; e à pequena Alice, nova integrante da família. Como anseio em poder reencontrá-los. A vocês, dedico com profunda gratidão esta obra.

A Gislaine Campos, minha tia Gih, mulher cuja alma exala uma grandeza admirável e cujo coração imenso possui o raro dom de aspergir afeto, estima e apreço por onde passa. Sua capacidade de cativar amor, respeito e prestígio torna impossível a qualquer um não ser por ela norteadado. Esta obra é o reflexo da inspiração que a senhora irradia em minha vida.

AGRADECIMENTO

Esvaindo-me do formalismo que o mundo acadêmico-jurídico exige, quero agradecer em primazia ao meu professorzão, Doutor José Roberto. Muito obrigado por influenciar em mim a inclinação para o direito ambiental e por ter aceitado avaliar o manuscrito que consumou o percurso da especialização e, como produto, parte desta obra. O senhor foi a mola propulsora que me fez iniciar o percurso e foi, também, o agente que disse, foi até aqui. Obrigado por tudo e por tanto.

Zé, quero que saibas que em plano futuro desejo alcançar expertise e competência jurídica que similarmente se aproxime da sua. Saiba que, sem sombra de variação, o senhor é o modelo de jurista que qualquer estudante deseja introjetar características acadêmicas e profissionais. Lembro que o uma vez, em aula, o senhor disse que, com outras palavras, que eu estava proibido de fazer qualquer júri, minha área é ambiental, por isso obrigado. Mas fique sabendo que só vou sossegar quando dividir o plenário com o senhor: seja atuando ao seu lado na assistência ou, se o destino permitir, na condição de membro do Parquet."

No plano acadêmico, expresso minha profunda gratidão às queridas docentes da FASUP, Doutora Paula Moraes e Doutora Silvia Merise. Muito obrigado por enxergarem e acreditarem no meu potencial, inclusive nos momentos de incerteza. Suas palavras de sabedoria e acolhimento — lembrando-me constantemente de que, no tempo certo, tudo haverá de se alinhar — foram o farol necessário para acalmar a mente e blindar o espírito durante a escrita deste manuscrito.

*Como agradecer por tudo que fizeste a mim?
Não merecedor, mas provaste o Seu amor sem fim
As vozes de um milhão de anjos
Não expressam a minha gratidão
Tudo o que sou e o que almejo ser
Eu devo tudo a Ti
[...]
E se o aplauso eu receber
No calvário irei me gloriar
[...]
A Deus seja a glória
Para sempre, amém
Meu tributo – Vitorino Silva*

DOS FATORES CONTRIBUTIVOS DO TRANSBORDAMENTO ZONÓTICO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UMA CONVERSA CIRÚRGICA SOBRE A INFLUÊNCIA DO DESMATAMENTO E TRÁFICO DE ANIMAIS NA
ECLOSÃO DE CRISES SANITÁRIAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS

Wellington Fernando da Silva Júnior

RESUMO

O meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio à qualidade de vida é um mandamento constitucional que impõem ao poder público e as pessoas físicas e jurídicas o dever de proteger e preservar a fauna, flora, atmosfera, hidrosfera e a litosfera. Isso se explica pelo fato do homem ser produto natural que somente existe e continuará existindo se contribuir para a renovação das interações ambientais. Entretanto, as pessoas se movimentam em direção ao máximo impacto ambiental. Dentre os mais diversos impactos, convém enfatizar aqueles que iniciam pontualmente, com fins econômicos, mas veementemente pode subjugar nações, como o transbordamento zoonótico – transferência de agentes microbiológicos causadores de doenças em espécies animais para os seres humanos. Posto isso, o presente relatório de pesquisa originou-se da seguinte pergunta: De que maneira o ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça devem considerar o desmatamento e o tráfico de animais como fatores determinantes do transbordamento zoonótico? quais são as balizas jurídicas para a fixação e a mensuração da responsabilidade civil daqueles que concorrem para esse evento de ordem sanitária? Com intuito de respondê-las objetivou-se descrever a incorrência da coletividade nos fatores determinantes do transbordamento zoonótico e quais suas consequências jurídicas em reflexo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PALAVRAS-CHAVE:

Transbordamento zoonótico;
Tráfico de animais silvestres;
Mínimo existencial ecológico;
Jurisprudência ambiental do STJ;
Princípio da máxima proteção ambiental.

ABSTRACT

An ecologically balanced and healthy environment for the quality of life is a constitutional commandment that imposes on the public power and individuals and legal entities the duty to protect and preserve fauna, flora, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. This is explained by the fact that man is a natural product that only exists and will continue to exist if it contributes to the renewal of environmental interactions. However, people are moving towards maximum environmental impact. Among the most diverse impacts, it is worth emphasizing those that start punctually, for economic purposes, but can vehemently subjugate nations, such as zoonotic spillover – transfer of microbiological agents that cause diseases in animal species to humans. That said, the present research report originated from the following question: How should the Brazilian legal system and the jurisprudence of the Superior Court of Justice consider deforestation and animal trafficking as determining factors of zoonotic spillover? What are the legal guidelines for establishing and measuring the civil liability of those who contribute to this health event? In order to answer them, the objective was to describe the incurrance of the collectivity in the determinant factors of zoonotic overflow and its legal consequences in reflection of the understanding of the Superior Court of Justice.

KEYWORDS:

Zoonotic spillover;
Wildlife trafficking;
Ecological existential minimum;
Environmental jurisprudence of the STJ;
Principle of maximum environmental protection.

SUMÁRIO

1 Background	9
2 Introdução	11
3 Justificativa do escopo investigativo e validação dos fundamentos	14
4 Do gatilho biológico à consequência jurídica: a análise cirúrgica dos fatos	16
4.1 Conceito, causas e efeitos do transbordamento zoonótico	16
4.1.1 Conceituação e dinamismo do transbordamento zoonótico	16
4.1.2 Quais os fatores determinantes do transbordamento zoonótico?	18
4.1.2.1 <i>A conduta da coletividade</i>	18
4.1.2.2 <i>O crime de desmatamento</i>	19
4.1.2.3 <i>A expansão agrícola e pecuária</i>	22
4.1.2.4 <i>O crime de tráfico de animais</i>	23
4.1.3 O que se deve esperar quando os fatores determinantes logram sucesso?	25
4.2 O transbordamento zoonótico a luz do STJ	27
4.2.1 Transbordamento zoonótico e os princípios da precaução e prevenção	27
4.2.2 <i>In dubio pro natura, in dubio pro damnato ambiental</i>	31
4.2.3 Do ônus da prova em matéria ambiental	33
5 Considerações finais	36
Referências bibliográficas	39
Apêndice A	44
Apêndice B	45

1 BACKGROUND

Esta obra é produto da compilação de dois trabalhos que a antecedem: primeiro, o resumo expandido apresentado no I Congresso Brasileiro de Meio Ambiente (COBRAMA); segundo, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em Direito e Processo Ambiental. Nesse sentido, a fusão dessas duas pesquisas permitiu a dissertação de um parecer técnico em formato de prosa cirúrgica.

Em face disso, faz-se necessário retificar uma informação constante nos trabalhos anteriormente citados. A correção diz respeito estritamente à nomenclatura empregada naqueles escritos: este autor informou que o desmatamento, a expansão agrícola/agropecuária não planejadas e o tráfico de animais consistiam em fatores determinantes do transbordamento zoonótico.

Ocorre que, caso fossem fatores determinantes — dos quais se presume a ocorrência automática do evento —, a coletividade suportaria constantes surtos de novas zoonoses e a ressurgência de infecções sem precedente imunológico decorrentes de novas variantes. Tal cenário não se sustenta no plano real, pois, embora crimes e expansões dessa natureza ocupem frequentemente os noticiários, eles não desencadeiam surtos automáticos, mas operam na potencialização de sua ocorrência. Portanto, para fins de rigor metodológico, passa-se a considerar as citadas infrações como fatores contributivos.

Com o devido respeito ao tempo estreito do leitor, antes de irmos direto ao ponto, preciso que reflita comigo. Consigne-se que se realizarmos uma entrevista objetivando saber, genericamente, o que as pessoas conhecem a respeito dos procedimentos cirúrgicos, obteremos unanimemente a seguinte resposta: *trata-se de atividade extremamente complexa*. Mas por quais cargas d'água é complexo? A resposta é simples: é processo que desconfortável que lesiona estruturas que aparentemente estão funcionando bem para poder chegar ao foco do problema de saúde, removendo-o dali para que o paciente retorne a viver em condições mais favoráveis.

Posto isso, da mesma maneira deve ser percebida uma conversa cirúrgica: ela debate assuntos complexos com o intuito de acessar incisivamente determinadas informações, ressignificar as possíveis e remover as inapropriadas, dando um novo sentido à temática discutida.

Em face disso, registre-se — e não se esqueça o leitor — que, assim como as cirurgias em geral não podem ser executadas por pessoas não capacitadas, uma conversa de caráter cirúrgico também não. Logo, para que ela seja assertiva, exigem-se muita maturidade cognitiva e domínio sobre o tema discutido.

Sob esta ótica, a obra em questão empreende uma investigação sobre as condutas humanas predatórias — especificamente o desmatamento desenfreado e o tráfico de animais silvestres —, com o intuito de expor como elas podem influenciar crises sanitárias locais (endemias), regionais (epidemias) e até mesmo globais (pandemias). Busca-se, portanto, fazer com que o leitor deixe de considerar tais práticas como meras infrações ecológicas de menor potencial ofensivo, caracterizando-as como realmente são: atentados à ordem sanitária global.

2 INTRODUÇÃO

A guisa de introdução, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, aponta, no *caput* do art. 225, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações¹.

Nesse sentido, é incontestável a tese de que a empreitada defensiva em favor do meio ambiente é estruturada com a ação bipartida de dois atores. O primeiro consiste no Poder Público que, a partir da ação legiferante, elabora e impõem atos normativos, decretos e leis de observância estrita e execução integral. Posto isso, a segunda atribuição é competência da Coletividade [pessoas físicas e jurídicas] que atuam executando o que coercitivamente foi imposto por aquele, com fulcro no desenvolvimento sustentável considerando as dimensões econômicas, sociais, ecológicas e juridico-políticas².

Diante do exposto, infere-se que tal confluência de esforços defensivos objetiva potencializar o efetivo cumprimento do dever constitucional de proteger o meio ambiente, para que tão somente este seja garantido à sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Entretanto, quando analisamos as circunstâncias fáticas, resta-nos inferir que é formalmente posto parece-nos utopia.

Isso se comprova, pois, ao lançar-se mão dos relatórios públicos sobre a defesa ambiental, analisando-os minuciosamente, observa-se ínfimo êxito do estrito cumprimento do dever ora comentado³. Pasmem, mas as circunstâncias fáticas apontam que considerável parcela da coletividade vem incorrendo em uso insustentável dos recursos ambientais. Sendo assim, não nos resta mais fôlego para falar em seguridade de um meio ambiente equilibrado e sadio à qualidade de vida para as futuras gerações, se as evidências nos revelam que as atuais já sofrem por carência dele.

Posto isso, em consonância com David, Dévédec e Alary⁴, no que concerne a um meio ambiente equilibrado para sadia qualidade de vida, a pandemia

desencadeada pela transmissão do SARS-CoV-2 deixou-nos uma grande lição: não podemos mais perceber a saúde humana como algo separado da saúde do planeta. Em face disso, Horton e colaboradores⁵, apontam que a saúde planetária objetiva enfrentar as:

“ameaças à saúde e ao bem-estar humanos, ameaças à sustentabilidade da nossa civilização e ameaças aos sistemas naturais e artificiais que nos sustentam. Nossa visão é de um planeta que nutra e sustente a diversidade da vida com a qual coexistimos e da qual dependemos. Nossa meta é criar um movimento pela saúde planetária.”

Diante disso, convém denunciar que a mola propulsora que impulsiona a coletividade a caminhar exaurindo a capacidade, já morosa, de autorrenovação do meio ambiente e vituperar a saúde planetária, consiste no lucro e nos dividendos. Entretanto, *“quando o homem tiver cortado a última árvore, pescado o último peixe e poluído o último rio, que ele vai descobrir que não pode comer dinheiro”* (provérbio ambiental de atribuição recorrente a povos indígenas norte-americanos).

Ora, em face de todo o exposto, não bastando o frágil cumprimento do dever constitucional em questão, o aumento da poluição, o tráfico de animais, a supressão predatória da cobertura vegetal e os recorrentes desastres naturais originados por dolo antrópico, trago à baila, como questão urgente de direito ambiental e saúde pública, sobretudo planetária, o transbordamento zoonótico.

Ora, deixando a definição do transbordamento para a seção que possui competência para isso, inicialmente, ocupe-se o leitor em refletir sobre as seguintes arguições:

- 1) De que maneira a supressão vegetal predatória e o tráfico de animais silvestres contribuem para a ocorrência de crises sanitárias de impacto local, regional e/ou global, considerando-se como exemplo a recente pandemia da Covid-19?
- 2) Fundamentando-se no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em termos de responsabilidade

jurídica, após esta obra, como devem ser tratadas as condutas em comento?"

Posto estes questionamentos, o presente parecer delineou-se em duas frentes indissociáveis: primeiro, provar que a supressão vegetal predatória e o tráfico de animais encurtam a distância entre espécies vetoras e a sociedade, isso contribui para redução dos limites probabilísticos de transmissão de agentes infecciosos. Da mesma maneira que aconteceu com a recente pandemia vivenciada; segundo, sedimentar em tese que tais práticas devem ser tratadas pelo Poder Judiciário como agravantes de tipos penais já existente, impondo uma resposta penal mais severa aos agentes incorrentes, pois automaticamente assumem o dolo de deflagrar crises sanitárias.

3 JUSTIFICATIVA DO ESCOPO INVESTIGATIVO E VALIDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS

A presunção de que somente serão investidos na carreira da magistratura ou da promotoria de justiça aqueles que detenham sólido e notório saber jurídico é tão inequívoca que se tornou consenso que os concursos públicos para tais cargos disputam o ranking das provas mais difíceis do país. Por ser assim — e a verdade é exatamente essa —, informalmente espalha-se a premissa de que a tais servidores não se ousa ensinar o direito, haja vista que dele são exímios conhecedores; o que resta, portanto, é expor e discutir teses jurídicas.

Fazendo uso de outras palavras, tais servidores conhecem com afinco as diversas nuances do instrumento com que eles trabalham diariamente, a lei. No entanto, com todo o respeito pela carreira daqueles que já estão exatamente onde pretendo um dia chegar, ousou dizer que eles sabem muito de pouco. Ou seja, no que se refere à presente temática, não se olvide que os juízes e promotores conhecem veementemente a lei, mas nada entendem sobre epidemiologia, biologia de agentes infecciosos, mecanismos de contágio, transbordamento zoonótico e a biodinâmica das endemias, epidemias e pandemias.

Nesse sentido, mesmo que muito se conheça sobre determinada matéria, ainda assim surgirão dúvidas complexas que impedirão e comprometerão a tomada de decisões que influirão no mundo dos fatos⁷. Posto isso, é justamente nessa hora que a leitura de pareceres e artigos de perspectiva faz a diferença, clareando a mente do tomador de decisão e garantindo que ele adote conduta mais idônea no exercício de suas funções. Em face disso, com o intuito de auxiliar aqueles servidores na tomada de suas decisões, o presente manuscrito foi dissertado.

Posto isso, para revestir de rigor científico as respostas das arguições, a partir da execução das duas frentes indissociáveis elencadas na seção supracitada, este parecer delinea-se como artigo de perspectiva, modelado segundo as diretrizes de Silva-Júnior (2026) e aquelas descritas no guia de editores da Oxford Academic, de

autoria de Fontanarosa et al. (2024). A escolha desse desenho metodológico se justifica, pois é instrumento idôneo para externar posicionamentos críticos, desafiando dogmas vigentes em face de fatos problemáticos de impacto tridimensional — como as crises locais, regionais e globais apontadas na seção anterior.

Então, com o fito de incorporar confiabilidade jurídica às teses dispostas na seção final, sobretudo a punição majorada exigida no nosso segundo objetivo, a condução do estudo seguiu ainda as Diretrizes de Elaboração de Pesquisa na Área do Direito (DEPD), propostas por Silva-Júnior e Lopes (2025). Desta forma, garante-se o rigor analítico necessário para a legitimação e a validação desta propositura perante os destinatários desta obra.

A persecução dos recursos que fundamentam o produto intelectual deste parecer ocorreu por meio de uma varredura minuciosa em bases de dados nacionais e internacionais de alto impacto, como Scopus, PubMed, ScienceDirect, Portal de Periódicos da Capes e Google Scholar. A busca utilizou descritores exatos em português e inglês (zoonotic spillover, transbordamento zoonótico, deforestation, direito ambiental e tráfico de animais silvestres), cujo acervo científico coletado passou por uma triagem rígida de relevância.

Por fim, os dados obtidos das ciências biológicas e da saúde foram confrontados diretamente com as fontes normativas primárias do Portal da Legislação do Planalto e com a jurisprudência ambiental do Superior Tribunal de Justiça. Após a leitura integral e o cruzamento minucioso de todas as informações, foi possível extrair o diagnóstico que consuma a presente propositura.

4 DO GATILHO BIOLÓGICO À CONSEQUÊNCIA JURÍDICA: A ANÁLISE CIRÚRGICA DOS FATOS

4.1 CONCEITO, CAUSAS E EFEITOS DO TRANSBORDAMENTO ZONÓTICO

4.1.1 Conceituação e dinamismo do transbordamento zoonótico

Na literatura especializada os termos *salto de hospedeiro*, *transmissão interespecífica*, *transferência zoonótica*, *transbordamento de patógenos* ou *transbordamento zoonótico*^{9,10}, são considerados sinônimos. Tais nomenclaturas conceituam o processo de passagem de agentes infecciosos causadores de doenças em animais para os seres humanos com potencial de desencadear epidemias, endemias e/ou pandemias.

Com respaldo no estudo de Ellwanger e Chies¹⁰, para que o transbordamento zoonótico ocorra, é necessário a participação de três atores, a saber:

- 1) um hospedeiro fonte/reservatório (HF) responsável pelo armazenamento e disseminação do agente causal.
- 2) um hospedeiro receptor (HR) que será infectado pelo patógeno, expressando ou não sintomas. De forma excepcional,
- 3) um hospedeiro intermediário (HI) que atua como vetor na transferência do patógeno entre as espécies, ou fômites (objetos inanimados, como pentes, talheres, recipientes, roupas e outros que podem transportar micro-organismos (vírus, bactérias, fungos).

Os HI, ainda que excepcional não é menos importante que os demais, pois no organismo deste pode ocorrer a recombinação genética, ou seja, ocorre a mistura do material genético de dois agentes causais contribuindo para o surgimento de novas variantes causadoras de novas doenças infectocontagiosas.

Plowright e colaboradores⁹, elencaram três fatores funcionais que contribuem para a efetivação do transbordamento zoonótico a partir da dinâmica dos atores supracitados. O primeiro fator é a pressão patogênica, conceituada como a quantidade de patógeno em exposição ao HR em um dado ponto no espaço e no tempo. Esta pressão é determinada pela distribuição geográfica do HF e/ou HI, a prevalência das

infecções que esses suportam, as possíveis vias de liberação do agente causal e a sobrevivência deste fora do HF/HI.

O segundo fator consiste no comportamento do HR e do HI, pois é este o determinante da maneira de exposição ao HF e conseqüentemente ao agente patogênico. Por fim, o terceiro fator são as condições fisiológicas do HR, sobretudo genéticas e imunológicas, que determinam o sucesso ou não do processo infeccioso⁹. A figura I resume os eventos desencadeadores do transbordamento zoonótico.

Figura 1: Sumarização esquemática do processo de transbordamento zoonótico.

Nota: Elaborado pelo autor a partir do BioRender.com.

Em outras palavras, passe a considerar o leitor que quanto maior for o número de HF e HI previamente infectados com patógenos de potencial transbordamento zoonótico em exposição e interação com os HR – o homem –, maiores serão as chances de transmissão desses patógenos; e, tendo os HR suas barreiras imunológicas superadas, instaura-se a infecção, expressando ou não os sintomas, dar-se início a transmissão de doenças infectocontagiosas em proporção de surtos endêmicos, epidêmicos e/ou pandêmicos.

Note-se, portanto, que a consolidação do transbordamento zoonótico, é considerada no presente estudo, o nexos causal para a emergência de zoonoses de rápida disseminação, alta virulência e letalidade entre as pessoas.

Ora, isso se confirma, pois, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, as zoonoses consistem em um grupo de doenças infecciosas transmitidas de animais vertebrados para o homem, representando, portanto, uma ameaça global à saúde de ambos¹¹. Desta forma, consigne-se o leitor que a ocorrência dessas zoonoses possui o pleno potencial de entrar nas comunidades invadindo impiedosamente os lares e destruindo as famílias. Elas não levam em conta fronteiras, etnias, nacionalidades, credos religiosos e saldo bancário¹².

Portanto, em face do exposto, o transbordamento zoonótico não pode ser considerado um evento episódico irrelevante, mas sim a manifestação de um risco sistêmico previsível que nitidamente é mal administrado, e os fatores contributivos de sua determinação são minimamente responsabilizados.

4.1.2 Quais os fatores determinantes do transbordamento zoonótico?

Como discutido na seção anterior, o transbordamento zoonótico é evento capaz de desencadear zoonoses que possivelmente ocasionaram surtos de doenças infectocontagiosas em proporções diversas. Em face disso, prevejo que o leitor esteja argui-se: quais são os fatores contributivos para determinação do transbordamento zoonótico?

4.1.2.1 *A conduta da coletividade*

Como anteriormente discutido, é imposto também a coletividade – pessoas físicas e jurídicas – o dever de proteger e reservar o meio ambiente. Quando esses atores não observam e executam o imposto na norma ambiental protetiva, resta-se configurado os impactos ambientais, como ramificações deste, o transbordamento zoonótico.

Nesse sentido, cumpre-se destacar, portanto, que a conduta humana dolosa ou culposa que incorre em determinados tipos penais ambientais, se caracterizam como fator nuclear para ocorrência do transbordamento em comento.

Tomando emprestadas as lentes de Keusch e seus colaboradores¹³, aprendemos que a trajetória de uma nova doença infecciosa emergente, desde um surto até uma epidemia ou pandemia, depende em parte dos comportamentos humanos que condicionam a disseminação.

Dito isto, cabe frisar que o núcleo da ocorrência do transbordamento zoonótico é o resultado da soma das interações dos citados atores da coletividade com os animais exóticos e/ou silvestres carreadores de patógenos próprios com potencial efeito transbordante.

Subsidiariamente, o Apêndice A ocupou-se em categoriza sumariamente as condutas por agentes da coletividade – pessoa física ou jurídica –, tipificando cada qual a partir da norma penal ambiental em vigor.

4.1.2.2 O crime de desmatamento

Ora, não ouse o leitor confundir o desmatamento com a supressão da cobertura vegetal para uso alternativo do solo, conforme as disposições legais aplicáveis, para instalação de outras coberturas como: monoculturas, pastos e infraestruturas produtivas ou construções de assentamentos humanos em áreas florestais.

Este autor, ousa e postula que, sem sombra de variação, a ação supressão predatória da cobertura vegetal é potencial fator determinante para consolidação do transbordamento zoonótico.

Repise-se que como consta Apêndice A, as pessoas físicas e jurídicas que refinam conduta de desmatamento passam a incorrer em crime ambiental tipificado no arts. 38, 50 e 50-A, ambos da Lei de Crimes Ambientais¹⁴, que apontam, *in verbis*, que:

“**Art. 38.** Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

[...]

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.”

O desmatamento como conduta criminosa não se limita apenas a supressão da cobertura vegetal impactando a biodiversidade do local de sua ocorrência. Esta ação integra uma cascata complexa de ameaça a saúde planetária que transcende as barreiras da localidade. A essa cascata dar-se o nome de transbordamento zoonótico.

Com fundamento as ideias de Keusch e colaboradores¹³, infere-se que o desmatamento atua alterando:

“a movimentação da vida selvagem e podem criar novos habitats sobrepostos que podem favorecer o contato próximo de espécies anteriormente isoladas. Embora a conversão de terras possa gerar crescimento econômico de curto prazo, aumento da produção de alimentos, investimento em infraestrutura e receita tributária, ela **não leva em consideração a perda dos serviços ecossistêmicos que as florestas fornecem para toda a comunidade** (grifo nosso).”

O descaso com os serviços ecossistêmicos florestais fere frontalmente os princípios do mínimo existencial ecológico e a dignidade da pessoa humana. Ora, note-se que o STJ exarou premissa de que não existe patamar mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental do meio ambiente sadio¹⁵.

Posto isso, ainda que o desmatamento esteja tipificado como crime e a coletividade saiba de sua proibição, este continua ocorrendo. Ora, permita-me provar: entre os anos de 2019 e 2024, os biomas brasileiros foram reduzidos significativamente em reflexo das ações antrópicas de desmatamento. A Amazônia sofreu a supressão de 4.847.710 hectares de cobertura vegetal, o Cerrado perdeu 3.996.733, a Caatinga 712.604, o Pantanal 192.940, a Mata Atlântica 120.700 e, por fim, o Pampa perdeu 9.865 hectares³.

Não pasme e nem se espante o leitor, mas as pessoas jurídicas de direito privado constituem a maior parcela causadora do desmatamento para expandir suas áreas produtivas, com o objetivo de atender à crescente demanda do mercado e maximizar seus lucros. Para elas, a observância da legislação ambiental obsta o escalonamento dos custos, uma vez que o procedimento administrativo necessário à obtenção de autorização para a supressão da cobertura vegetal exige o cumprimento de condicionantes e medidas compensatórias ambientais, as quais podem aumentar as despesas.

Ora, não se olvide, mas os danos causados pelas empresas que desmatam no Brasil não constituem apenas dano de caráter ecológico, mas também é fator potencializador na emergência ou ressurgência de zoonoses, sobretudo em regiões marcadas por expansão agropecuária não planejada, pois tece um cenário de elevada exposição ao risco de transbordamento zoonótico, na medida em que a supressão acelerada da cobertura vegetal promove:

- a) a fragmentação de habitats;
- b) o deslocamento de espécimes silvestre com seus patógenos naturais em busca de alimentação e realocação;
- c) aumentando da possibilidade de contato dos HF e HI com animais domésticos;
- d) Aumento da interação dos HF e HI com a população humana.

4.1.2.3 A expansão agrícola e pecuária

Rememore-se que a Le nº 12.651 de 2012¹⁶, conceitua o uso alternativo do solo coma a:

substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

Dito isso, a expansão agrícola e a intensificação da pecuária se consumam como um dos fatores empresariais determinantes para ocorrência do transbordamento zoonótico e conseqüentemente da emergência de doenças zoonóticas. Pois, em face do lucro auferido, os olhos se fecham para não enxergar os riscos de ameaça global das citadas ações feita sem planejamento e carente de legalidade.

Em consonância os estudos de Plowright e colaboradores¹⁷ e White e Razgour¹⁸, extrai-se que a expansão agrícola com intuito de ampliar a monocultura ou a pastagem, conduz à perda descontrolada de ambientes naturais e o desencadeamento de estresse ecológico devido ao desenvolvimento humano. Essas circunstancias expõem o ser humano a contato cada vez mais frequente com HF e HI que passam a buscar novas fontes de alimentação e realocação.

Ora, não se olvide que as expansões em comento tenderão a aumentar no futuro, medida ocasionada devido à expansão da população humana e ao aumento das demandas por recursos¹⁸. Certamente, este postulado atrela-se diretamente proporcional a ocorrência de novos transbordamentos zoonóticos. Defendo o seguinte: aumentando-se o desmatamento para atender as demandas de empresas agrícolas e agropecuárias, eleva-se também os percentuais mundiais do surgimento de novos surtos endêmicos, epidêmicos e/ou pandêmicos de doenças infectocontagiosas.

Tomemos como exemplo os achados de Rulli e colaboradores¹⁹. Os autores demonstraram que a fragmentação florestal, a elevada densidade de rebanhos bovinos e a expansão agrícola na China tendem a ocorrer com maior frequência em regiões que constituem habitat de morcegos reconhecidos como reservatórios naturais de

coronavírus. Nesse sentido, a intensificação das interações entre populações humanas, animais domésticos e fauna silvestre pode gerar pontos críticos de contato ecológico, aumentando significativamente o potencial de transmissão de coronavírus relacionados à SARS de animais para humanos.

Não bastando, estudos realizados por Fell e colaboradores²⁰ e Korem²¹, apontaram em única direção que o uso alternativo do solo, quando carece de planejamento e lhe sobra a ambição ao lucro, sistematicamente aumentam-se os riscos de transmissão de doenças zoonóticas, evidenciando que tais transformações ecológicas constituem um dos principais motores estruturais de pandemias emergentes.

Nesse sentido, abre-se espaço para a seguinte arguição: o que farão as empresas agrícolas e agropecuárias? Deixarão de produzir conforme a demanda pelo fato de que, ao expandirem suas atividades, desencadearão surtos de doenças infectocontagiosas?

Consigne-se que não é isso que estou defendendo, pois, se assim for procedido, o sistema certamente entrará em colapso e empreendimento algum terá viabilidade. Ora, nesse sentido, o que se deve perquirir é a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico²². Diante disso, convém frisar que não se trata de impor impossibilidades para a expansão da agricultura e da agropecuária, mas de produzir antevendo riscos e buscando alternativas para reduzir seus efeitos.

4.1.2.4 O crime de tráfico de animais

A conduta criminosa agora em análise se expressa plena capacidade contributiva para a emergência, o surgimento e a disseminação de doenças zoonóticas. Note-se que esse nexos causal se justifica pelo fato de a prática criminosa consistir na captura, no confinamento e no transporte de animais silvestre e/ou exóticos — hospedeiros naturais de agentes patogênicos — para centros urbanos nacionais e/ou internacionais, sob condições sanitárias precárias e severos maus-tratos.

Posto isso, cumpre consignar ao leitor que, diante de tamanha robustez de evidências, não hão de prosperar os argumentos em sentido contrário à premissa de que o contrabando de animais é fator contributivo para a ocorrência do transbordamento zoonótico. Tome-se como exemplo o estudo conduzido por Santana-Lima e colaboradores²⁴, no qual perquiriram parasitas de interesse médico em animais contrabandeados.

Os citados autores relataram que, de todos os animais apreendidos e submetidos a exames clínicos, 55,8% testaram positivo para pelo menos uma espécie de parasita de importância médica e veterinária, estando infectados 41,7% dos carnívoros e 58,3% dos primatas não humanos. Em face disso, os autores postularam que os:

animais silvestres comercializados ilegalmente podem representar um risco à saúde pública devido à ausência de controle sanitário durante o transporte. Portanto, medidas preventivas podem ser empregadas para evitar a infecção desses animais e das pessoas em contato próximo com eles²⁴.

Ora, não ouse arguir-me o leitor, advogando em favor daqueles que em tal conduta incorrem, que existem inconsistências estatísticas nos dados do estudo supracitado no que concerne no número amostral das espécimes clinicamente examinadas, pois em uma eventual ampliação amostral seria possível inferir a inexistência de perigo real à população humana.

Nesse sentido, com fundamento no entendimento do STJ exarado no Recurso Especial n. 2.116.068/SP, é possível inferir que o tráfico em comento, por si só, consiste em conduta que agride de forma intolerável o patrimônio ambiental coletivo, violando valores imateriais da coletividade.²⁵ Entretanto, ouse emprestar-lhes minhas lentes para que passem a visualizar tal conduta não somente como afronta ao bem-estar animal; mas, também, como um atentado à saúde humana global que exige responsabilização no nível de sua periculosidade.

Portanto, consigne-se o leitor que o tráfico em questão não permite mais que seja considerado apenas como uma simples infração penal de menor potencial ofensivo, mas uma verdadeira ameaça sistemática ao equilíbrio ambiental e atentado frontal à saúde pública transnacional.

4.1.3 O que se deve esperar quando os fatores determinantes logram sucesso?

Quando as sementes dos fatores determinantes ora discutidos encontram solos férteis e prosperam, certamente, dentre os frutos que se esperarão colher, para além da internalização dos lucros, externalizar-se-ão doenças infectocontagiosas de considerável impacto.

Em outras palavras, as doenças zoonóticas é a única alternativa que se deve esperar quando se tem sucesso o transbordamento zoonótico em face dos fatores contributivos. Não bastando, registre-se que dentre os agentes infecciosos com maiores chances de transbordamento e letalidade, destacam-se os vírus²⁶. As doenças causadas por esses patógenos, representam uma ameaça significativa à saúde global, à segurança e ao crescimento econômico¹¹.

Vale destacar que a nível de biologia molecular, os agentes virais com maior potencial de desencadear transbordamento zoonóticos que desembocam em zoonoses pandêmicas, são aqueles que possuem ácido ribonucleico (RNA) como material genético. Estes constituem cerca de 44% de todas as doenças infecciosas emergentes, pois são hábeis em contornar essas barreiras devido aos curtos tempos de geração, ciclos de replicação propensos a erros e taxas evolutivas mais rápidas que podem aumentar a capacidade de transmissão de animais para humanos e subsequente disseminação¹³.

Em face disso, quando as empresas – sobretudo aquelas de interesse agrícola e agropecuário – operacionam os fatores determinantes, ora discutidos, potencializam o contato humano com HFs e HIs transportadores de patógenos viriais. Quando o patógeno logra sucesso transbordante, inicia-se então a disseminar exponencial para outras pessoas. Dito isso, a depender da proporção do surto causado,

o lockdown será impostado pelo Poder Público, as empresas são obrigadas a fechar as portas e suspender suas atividades, o capital não gira, os boletos vencem e o caos se instala.

Em face disso, o descompromisso das empresas utilizadoras de recursos ambientais, ao invés de aumentar os lucros internos, pode ser o fator que decretará sua extinção em face de emergências sanitárias a que elas mesmas podem ter dado causa. No Apêndice B apensado, encontram-se tabuladas as principais doenças infectocontagiosas virais que foram desencadeadas por transbordamento zoonótico, ano de incidência, letalidade e potencial de surto epidêmico, endêmico e/ou pandêmico.

Como abordado anteriormente, consolidado o transbordamento zoonótico, inaugura-se a catalogação de uma nova doença zoonótica. Em território brasileiro, as zoonoses nem sempre são virais. Ao analisar o Boletim Epidemiológico de Morbimortalidade por Zoonoses, desenvolvido de 2007 a 2023, verificou-se que foram registrados 472.790 casos de infecções, sendo 65% causados por leishmaniose tegumentar. Para o mesmo período, restaram registrados 139.987 óbitos, sendo a doença de Chagas a causa básica e imediata de 75,6% dos óbitos.

Segundo Banik e Basu²⁸, as doenças que são desencadeadas a partir do transbordamento zoonótico, impõem enormes custos econômicos em todo o mundo. Os autores estimam cerca de US\$ 2 a 3 trilhões anualmente em custos de saúde, perdas de produtividade, impacto psicológico e outros.

Cabe enfatizar, portanto, conforme as concepções de Keusch e colaboradores¹³, quando olhamos para o passado, a história faz parecer que nada aprendemos com as lições que nos foram impostas pelas doenças de transbordamento zoonótico emergente que ocorreram no passado. Tantos são os estudos que denunciam o estreitamento dos período inter-pandêmico, que não há espaços suficiente para discuti-los na presente pesquisa.

Por fim, em face do que foi exposto na seção 5.1, afirma-se que o Poder Público não pode se posicionar como neutro espectador com a escusa de que o

transbordamento zoonótico é um evento de força maior ou caso fortuito. O descaso com seus determinantes contribui para sua ocorrência, refletindo diretamente no colapso dos sistemas de saúde, nas crises econômicas e, por fim, na violação dos direitos básicos fundamentais como a vida, saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4.2 O TRANSBORDAMENTO ZOONÓTICO A LUZ DO STJ

A finalidade desta seção consistiu no reflexo do transbordamento zoonótico a luz do entendimento do STJ. Para isso, empreendeu-se a ação de enquadramento do evento em comento em face da jurisprudência da Egrégia Corte.

4.2.1 Transbordamento zoonótico e os princípios da precaução e prevenção

Em seções anteriores, foram apresentados os fatores contributivos para a ocorrência do transbordamento zoonótico. Entretanto, deve-se considerar que, até o momento da publicação da presente obra, não se pode presumir a automática ocorrência deste evento, ao passo que também não se pode esquecer que seu potencial probabilístico de incidência é existe e deve ser considerado.

Em face do exposto, tem-se que os fatores contributivos para a ocorrência do evento em questão, ainda que plenamente conhecidos, possuem caráter de risco abstrato. Em outras palavras, possuem evidências e incertezas quanto à sua ocorrência (Figura 1).

Figura 2: Esquematisação das evidências e incertas da ocorrência do transbordamento zoonótico a partir dos fatores que contribuem para o estreitamento das interações interespecíficas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em face das evidências e incertezas em comento, não existe outra alternativa senão a aplicação simbiótica dos princípios da prevenção e da precaução. O primeiro consiste no mandamento de caráter ecológico-jurídico que impõe a adoção de medidas imperativas e coercitivas para evitar, mitigar ou neutralizar danos ambientais e sanitários cujos riscos e consequências são certos, previsíveis e cientificamente conhecidos.

Com base no entendimento do o STJ,²⁹ o princípio da precaução deve ser operado em face da incerteza de dano, ou seja, ele deve ser levado em consideração quando determinada ação possui potencial probalístico de desencadear aquele último. Em complemento, convém colacionar recorte da ementa do recurso especial nº 1.285.463/SP³⁰, *in verbis*:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANA-DE-AÇÚCAR. QUEIMADAS. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4771/65. DANO AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. QUEIMA DA PALHA DE CANA. EXISTÊNCIA DE REGRA EXPRESSA PROIBITIVA. EXCEÇÃO EXISTENTE SOMENTE PARA PRESERVAR PECULIARIDADES LOCAIS OU REGIONAIS RELACIONADAS À IDENTIDADE CULTURAL. INAPLICABILIDADE ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS INDUSTRIAIS.

1. O princípio da precaução, consagrado formalmente pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 92 (ratificada pelo Brasil), a ausência de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental. Na dúvida, prevalece a defesa do meio ambiente (grifou-se).

Ato necessariamente contínuo é ter em mente que o princípio da precaução não consiste em combater, nos termos deste estudo, o surto de doença infectocontagiosa já em curso, pois isso configura repressão tardia. Registre-se, portanto, que seu núcleo consiste em implementar ações que antecipem riscos ainda incertos, blindando a saúde animal, ambiental e humana. Ou seja, este princípio importa-se com a totalidade da saúde única.

Nesse sentido, sumarizando os dois princípios em um único conceito, no agravo interno no pedido de tutela provisória nº 2.476/RJ³¹, o STJ exarou entendimento prolatando, *in verbis*, que:

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225 da Constituição da República, é interesse difuso, de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os princípios da precaução e da prevenção, os quais impõem a priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota planetária, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência (grifou-se).

Em face do que acima foi lecionado, cumpre destacar, portanto, que o transbordamento zoonótico e as zoonoses que de tal evento possam originar-se consistem em consequências que excedem a gravidade dos fatores contributivos que as possam determinar. Posto isso, da mesma forma, as ações preventivas e precautórias também devem ser um tanto mais asseveradas.

Posto isso, nas lentes deste autor, as ações preventivas e precautórias que, minimamente, deveriam ser empregadas tendo em vista o potencial risco sanitário, ainda que em face das incertezas elencadas na figura 1, citam-se exemplificativamente as seguintes:

- Em caso de requerimento de supressão da cobertura vegetal para fins diversos ou expansão agrícola/agropecuária em área que abrigue espécies hospedeiras e/ou vetoriais de patógenos de notória relevância médica, deve o Poder Público exigir laudo/estudo prévio de dispersão faunística que comprove que a alteração do habitat não forçará a dispersão de tais animais, estreitando o contato com a coletividade adjacente e a expondo a perigos latentes.
- Para que as atividades econômicas operadas em áreas que abriguem exemplares da biodiversidade que possa dispersar agentes infectocontagiosos, que estejam sob moratória ambiental, embargos e outras sanções ambientais, o levantamento ou afastamento de tais penalidades ocorrerá mediante adesão de condicionantes, no qual uma delas será a apresentação do Estudo de Impacto Epidemiológico de dispersão faunística e do respectivo Plano de Controle Biológico, nos fins do item anterior.
- Elaboração e implementação de protocolos de rastreabilidade sanitária, que consistirá no isolamento compulsório e testagem sorológica e imunológica por amostragem em rebanhos bovinos, suínos ou aviários instalados adjacente a ecossistemas silvestres. Tais medidas sanitárias devem anteceder

obrigatoriamente a inserção de qualquer animal ou subproduto na cadeia de consumo humano.

- Bloquear cautelarmente rotas e agravar as apreensões por tráfico de animais por presunção de risco epidemiológico. Tal instituição deve ocorrer justificadamente em face do perigo biológico abstrato, impondo aos infratores os custos pela realização de exames e laudos periciais que atestem a plena saúde do animal, inclusive os custos inerentes ao tratamento veterinário dos animais interceptados.

Nesse sentido, note-se que de acordo com a melhor exegese sobre o exposto supracitado, infere-se que é competência exclusiva da coletividade, principalmente aquele grupo que utilize dos recursos naturais para o exercício de suas atividades econômicas, o dever de munir-se das providências profiláticas defesa a ocorrência do evento em comento.

4.2.2 *In dubio pro natura, in dubio pro damnato* ambiental

Para os efeitos desta seção, faz-se necessário trazer à baila o que lecionou o Ministro Celso de Mello no julgamento do Recurso Extraordinário nº 673.681/SP, exarando que:

o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder deferido não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, em um sentido verdadeiramente mais abrangente, atribuído à própria coletividade social³².

Em face disso, convém ainda por a mesa destaque-se que o núcleo do princípio do mínimo existencial ecológico se consuma na premissa de que não existe patamar mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental ao meio ambiente sadio¹⁵.

Uma vez superadas as definições supracitadas, mas não de forma exaustiva, convém expor cirurgicamente que, quando os integrantes da coletividade – os mesmos que são incumbidos de defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de

assegurar a sua qualidade para si e para os outros – passam a materializar os tipos de infrações ambientais debatidos nas seções anteriores, restam inequivocamente maculados os princípios da dignidade da pessoa humana e a prerrogativa difusa do mínimo existencial ecológico integrado à sadia qualidade de vida.

Nessas circunstâncias, o judiciário, lançando-se mão de seus instrumentos, com fito de salvaguardar os princípios supracitados, deve atender as demandas ambientais em caráter de urgência em favor da saúde única – saúde animal, ambiental e humana – e em prol da ordem sanitária.

Nesta conjuntura, quanto à operação da tríplice responsabilidade – administrativa, civil e penal –, sobretudo no que concerne à temática em debate, não pode o Poder Público limitar-se apenas à prevenção e à recomposição de impactos locais, mas deve atentar, também, à proteção da vulnerável biota planetária, bem como à garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência³¹.

Em face disso, evidencia-se, sob as lentes deste autor, que o Direito Ambiental se fundamenta na salvaguarda da saúde única, a partir da proteção do meio ambiente em prol de uma sadia qualidade de vida que, para além da dimensão humana, abarca todas as formas de vida. Ainda que pareça afirmativa utópica, tal premissa exige a tomada de decisões voltadas à contenção tanto de danos presumidos quanto daqueles incertos, mas dotados de probabilidade.

Posto isso, ato contínuo, cumpre, portanto, voltar a destacar que não existem evidências científicas consolidadas que presumam a ocorrência do transbordamento zoonótico a partir das condutas já elencadas. Por isso, tais condutas, neste trabalho, são classificadas como fatores contributivos, e não mais determinantes. Se do fator contributivo surgem incertezas (Figura 2), em face dos exemplos epidêmicos e pandêmicos desencadeados pela ocorrência de tal evento, não se pode inferir o afastamento da possibilidade de sua incidência.

Nesses termos, extrai-se do entendimento do Recurso especial n. 883.656/RS, julgado em 9 de março de 2010³³, que havendo possibilidade de dúvida, em matéria ambiental não se aplica o adágio *in dubio pro reo* [na dúvida, em favor do

réu], mas sim, o *in dubio pro natura* [na dúvida, em favor do meio ambiente] e como este é prerrogativa difusa, se aplica ainda o *in dubio pro damnato* [na dúvida, em favor do(s) prejudicado(s) ou da(s) vítima(s)].

Por todo o exposto, considere o leitor que a ocorrência de fatores contributivos em áreas que abriguem espécimes hospedeiras ou vetoriais de patógenos de relevância médica impede a tolerância ao atual regime de responsabilidade por dano ambiental. É inadmissível que uma conduta capaz de estreitar a interação interespecífica – ainda que de risco seja incerto –, influenciando na disseminação de patógenos com potencial de impacto epidêmico/pandêmico, continuem a ser tratada como de pequeno potencial ofensivo.

Posto isso, diante do risco de desordem sanitária, as mínimas ações precautórias e preventivas mencionadas anteriormente, ainda que em face da incerteza devem ser materializadas, a depender do caso concreto, em favor do meio ambiente e da coletividade, a qual suportará o dano definitivo caso o evento venha a se concretizar.

Posto isso, diante do risco de desordem sanitária, as ações precautórias e preventivas mínimas mencionadas anteriormente, ainda que em face da incerteza, devem ser materializadas, a depender do caso concreto, em favor do meio ambiente e da coletividade, a qual suportará o dano definitivo caso o evento venha a se concretizar.

Por fim, cumpre sedimentar que, enquanto no Direito Penal a incerteza milita em favor do réu, no Direito Ambiental a dubiedade impõe a resolução do mérito em favor do meio ambiente e da coletividade.

4.2.3 Do ônus da prova em matéria ambiental

Para efeitos do que se pretende fundamentar nessa seção, a Lei nº 6.938 de 1981²², aponta, *in verbis*, que:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

- a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
- c) afetem desfavoravelmente a biota;
- d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
- e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV - Poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Subsidiariamente, o art. 54 da Lei nº 9.605¹⁴, aponta que quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, incorre em pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ora, nesse sentido, os fatores contributivos em análise, conforme o exposto supracitado, enquadra aqueles que neles incorreram, como agentes poluidores por afetarem desfavoravelmente a biota, prejudicar a saúde e o bem-estar da população, criar condições adversas a sociedade e a economia e, por fim, afetar as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

Diante do exposto, convém frisar que o entendimento do STJ, conforme o enunciado da súmula vinculante nº 618, aponta, *in verbis*, que: “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental³⁴.” Destarte, o costume é impor a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade²⁵.

Entretanto, segundo o entendimento exarado pelo STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.377³⁵, destacou-se que:

CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DO ART. 54, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 9.605/98. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE.

FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO. ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. O crime previsto no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de causar danos à saúde humana para sua configuração, sem necessidade de comprovação de dano efetivo.

6. A interpretação da Lei de Crimes Ambientais deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do desenvolvimento sustentável e da prevenção de danos, considerando o valor jurídico próprio do meio ambiente e seu interesse difuso.

7. A doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem que o crime de poluição ambiental é de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para demonstrar o risco potencial à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico (REsp n. 2.205.709/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Nesse sentido, subsidiariamente ousa este autor equiparar os efeitos dos fatores contributivos em debate com aqueles que pertencem ao gênero poluição. Posto isso, em reflexos dos dispositivos ora mencionados da Política Nacional de Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais, tem-se que:

- a) Contra a afirmação de perigo de transbordamento zoonótico ou emergência/ressurgência de zoonoses, deverá dispensar-se a comprovação de dano efetivo à saúde humana;
- b) O mero risco à saúde humana, ainda que hipotético, é suficiente para configurar o delito penal;
- c) Para comprovação de risco potencial basta a simples comprovação de que o dano ocorreu em área que abriga espécimes hospedeiras vetoriais de agentes etiológicos de relevante interesse médico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas diretrizes propostas por Silva-Júnior e Araújo-Lopes⁶, o que previamente se compreendia era que a materialização do desmatamento, o contrabando de animais e o predatório uso alternativo do solo para as expansões agrícola e agropecuária incorrem nas infrações ambientais de ordem administrativa, civil e penal, perfilando-se como de menor potencial ofensivo. Entretanto, convém destacar que este pesquisador não encontrou nenhum outro estudo que expusesse a inter-relação de tais infrações com a incidência do transbordamento zoonótico ou o aumento de zoonoses em território nacional.

Uma vez concluso o presente estudo, possuiu-se a compreender que a materialização dos fatores contributivos debatidos, intensificam o contato entre a fauna silvestre → animais domésticos → população humana, ação que favorece a circulação e transmissão interespecífica que, abstratamente, culmina no transbordamento zoonótico ou a ressurgência de doenças infectocontagiosas.

Em face disso, a partir do levantamento bibliográfico e documental empreendido no presente estudo como instrumento idôneo dos artigos de perspectiva, passou-se a conclusão das seguintes teses:

- 1) O transbordamento zoonótico, ainda que seja considerado como um evento abstrato, enquadra-se em risco iminente de dano que possuem efeitos que excedem os ônus dos fatores que lhe determine causa.
- 2) As infrações ambientais debatidas maculam grossamente o princípio da dignidade da pessoa humana e a prerrogativa difusa do mínimo existencial ecológico pela exposição de risco iminente de desordem sanitária nacional e transnacional.
- 3) As incertezas em face do potencial contributivo das infrações em questão para incidência do transbordamento zoonótico deverão influenciar nas tomadas de

decisões a partir da aplicação dos adágios *in dubio pro natura* e *in dubio pro damnato*.

- 4) Aquele que incorrer nos fatores contributivos do transbordamento zoonótico, não são apenas meros infratores ambientais, mas verdadeiros agentes propulsores de ameaças à saúde pública e ordem sanitária global.
- 5) Considerando o princípio da precaução aplicado à dogmática penal ecológica e fundamentando-se subsidiariamente no Tema Repetitivo nº 1.377 do STJ, as infrações em comento ostentam natureza puramente formal e de perigo abstrato a saúde única e planetária, de modo que mero risco é suficiente para subsunção penal e prescinde de qualquer prova pericial; por conseguinte, a demonstração da potencialidade lesiva consolida-se de forma objetiva por qualquer meio de prova idôneo que ateste a intervenção antrópica em área que abrigue espécimes hospedeiras ou vetoriais de agentes etiológicos de notório interesse médico, operando-se a presunção imediata de desrespeito à ordem sanitária.
- 6) Restando-se comprovado o desmatamento predatório para ampliação agrícola/agropecuária em áreas que possam intensificar a exposição humana a hospedeiros reservatórios ou vetores; bem como se proceda ilegalmente com a aquisição, comercialização, transporte e/ou o confinamento de espécimes silvestres ou exóticas e em baixa condição sanitária, deve o agente responder, na medida de sua culpabilidade, de forma mais agravada em face do dolo de concretizar o ora abstrato risco de transbordamento zoonóticos.

Em face do que foi exposto no presente estudo, o desfecho é inequívoco: a execução dos fatores contributivos em comento funciona como gatilhos estruturais de risco que transcende a localidade e nacionalidade, afetando a saúde planetária. Nesse

sentido deve o ordenamento jurídico brasileiro o considerar como fator agravante na aplicação das penas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2026.
- 2 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação civil pública contra Vale S.A. 2020. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/pr-mg/noticias/mpf-pede-novo-bloqueio-de-r-200-milhoes-da-vale-apos-vazamento-na-mina-de-viga-mg>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- 3 MAPBIOMAS Alerta. **Relatório Anual do Desmatamento no Brasil – RAD2024**. Disponível em: https://alerta.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/17/2025/05/RAD2024_15.05.pdf. Acesso em: 15 jan. 2026.
- 4 DAVID, P. M.; LE DÉVÉDEC, N.; ALARY, A. Pandemics in the age of the Anthropocene: Is ‘planetary health’ the answer? **Global Public Health**, v. 16, n. 8–9, p. 1141–1154, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1893372>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2021.1893372>. Acesso em: 15 jan. 2026.
- 5 HORTON, R. et al. From public to planetary health: a manifesto. **The Lancet**, v. 383, n. 9920p847, 2014. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(14\)60409-8](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)60409-8). Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)60409-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60409-8/fulltext). Acesso em: 15 mar. 2026.
- 6 DA SILVA JÚNIOR, Wellington Fernando; LOPES, Silvia Marise Araújo. DEPD: Diretrizes de elaboração de pesquisa na área do direito. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 129–138, 2025. DOI: [10.56238/arev7n1-008](https://doi.org/10.56238/arev7n1-008). Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/2656>. Acesso em: 21 fev. 2026.
- 7 FONTANAROSA, Phil B. et al. Other Opinion Articles. *In*: FONTANAROSA, Phil B. et al. Principles of Scientific Writing and Biomedical Publication: A JAMA Editors Guide for Authors. New York, Oxford Academic: Online, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1093/med/9780197783030.003.0026>. Disponível em: <https://academic.oup.com/book/58841/chapter/489873080>. Acesso em: 21 fev. 2026.
- 8 FONTELLAS, M. J. et al. Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. **Revista Paraense de Medicina**, v. 23, n. 3, 2009. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/upload/S/0101-5907/2009/v23n3/a1967.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2026.

9 PLOWRIGHT, R. et al. Pathways to zoonotic spillover. **Nat Rev Microbiol**, v. 15, p. 502–510, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.45>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/nrmicro.2017.45>. Acesso em: 12 mar. 2026.

10 ELLWANGER, J. H; CHIES, J. A. B. Zoonotic spillover: Understanding basic aspects for better prevention. **Genetics and Molecular Biology**, v. 44, n. 1, p. e20200355, 2021. <https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2020-0355>.

11 BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico de Morbimortalidade por zoonoses no Brasil | 2007-2023 - Número Especial – Jul. 2025**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-morbimortalidade-por-zoonoses-no-brasil-2007-2023-numero-especial-jul-2025.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2026.

12 Z.L. GRANGE, T. et al. Ranking the risk of animal-to-human spillover for newly discovered viroses. **Applied Biological Sciences**, v. 118, n. 15, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2002324118>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2002324118>. Acesso em: 14 jan. 2026.

13 KEUSCH, G. T. et al. Pandemic origins and a One Health approach to preparedness and prevention: Solutions based on SARS-CoV-2 and other RNA viruses. **Applied Biological Sciences**, v. 119, n. 42, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2202871119>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202871119>. Acesso em: 14 jan. 2026.

14 BRASIL. **Lei nº 9.605**, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

15 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Princípios de interpretação ajudam o STJ a fundamentar decisões na área ambiental**. Brasília, DF, 31 maio 2010. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/principios-de-interpretacao-ajudam-o-stj-a-fundamentar-decisoes-na-area-ambiental/2213289>. Acesso em: 13 mar. 2026.

16 BRASIL. **Lei nº 12.651 de 2012**. Institui o Código Florestal Brasileiro, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

17 PLOWRIGHT, R. K. et al. Land-use induced spillover: a call to action to safeguard environmental, animal and human health. **The Lancet Planetary Health**, v. 5, n. 4,

2021. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00031-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00031-0). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33684341>. Acesso em: 13 mar. 2026.

18 WHITE, R. J.; RAZGOUR, O. Emerging zoonotic diseases originating in mammals: a systematic review of effects of anthropogenic land-use change. **Mamm Rev.** v. 50, n. 4, p. 336-352, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/mam.12201>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32836691/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

19 RULLI, M. C. et al. Land-use change and the livestock revolution increase the risk of zoonotic coronavirus transmission from rhinolophid bats. **Nat Food**, v. 2, p. 409–416, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00285-x>. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s43016-021-00285-x?utm_source. Acesso em: 13 mar. 2026.

20 FELL, A. et al. Global evidence synthesis on land-use change and zoonotic risks. **Nature Sustainability**, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-025-01750-2>. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41893-025-01750-2?utm_source. Acesso em: 14 mar. 2026.

21 KOREN, O. Fire-Driven Land Cover Change and Zoonotic Disease Risk in African Landscapes. **EcoHealth**, v. 22, p. 604–612, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10393-025-01743-9>. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10393-025-01743-9?utm_source. Acesso em: 13 mar. 2026.

22 BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1981. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 15 mar. 2026.

23 BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 13 mar. 2026.

24 SANTANA-LIMA, V. F. et al. Zoonotic parasites in wild animals such as carnivores and primates that are traded illegally in Brazil. **Brazilian Journal of Veterinary Medicine**, v. 43, n. 1, p. e113720, 2021. DOI: 10.29374/2527-2179.bjvm113720. Disponível em: <https://bjvm.org.br/BJVM/article/view/1137>. Acesso em: 13 mar. 2026.

25 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso Especial n. 2.216.068/SP**. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Rel. p/ acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura. Segunda Turma. Julgado em 9 dez. 2025. Informativo de Jurisprudência. Disponível em:

<https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=&processo=2.216.068%5C-SP&operador=E&b=INFJ&tp=P>. Acesso em: 13 mar. 2026.

26 LOH, E. H. et al. Targeting Transmission Pathways for Emerging Zoonotic Disease Surveillance and Control. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 2015 Jul;15(7):432-7. doi: <https://doi.org/10.1089/vbz.2013.1563>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26186515/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

27 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Boletim Epidemiológico de Morbimortalidade por zoonoses no Brasil | 2007–2023 – Número Especial – Jul. 2025**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-morbimortalidade-por-zoonoses-no-brasil-2007-2023-numero-especial-jul-2025.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2026.

28 BANIK, A.; BASU, S. Drivers and Consequences of Viral Zoonoses: Public Health and Economic Perspectives. *Zoonotic Dis.*, v. 5, n. 32, 2025. <https://doi.org/10.3390/zoonoticdis5040032>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2813-0227/5/4/32>. Acesso em: 15 mar. 2026.

29 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Princípio da precaução: a obrigação de proteger o meio ambiente mesmo quando o dano é incerto**. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 23 jun. 2024. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/23062024-Principio-da-precaucao-a-obrigacao-de-protger-o-meio-ambiente-mesmo-quando-o-dano-e-incerto.aspx>. Acesso em: 15 mar. 2026.

30 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. **1.285.463/SP**. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgado em 06 mar. 2012. Brasília, DF: STJ. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1124088&num_registro=201101904332&data=20120306&formato=PDF. Acesso em: 15 mar. 2026.

31 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Agravo interno no pedido de tutela provisória n. 2.476/RJ (2019/0363801-1)**. Relatora: Ministra Regina Helena Costa. Brasília, DF, julgado em 2020. Diário da Justiça eletrônico, 02 out. 2020. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=114886636®istro_numero=201903638011&peticao_numero=202000136634&publicacao_data=20201002&formato=PDF. Acesso em: 15 mar. 2026.

32 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Recurso extraordinário n. 673.681**. Brasília, DF: STF, julgado em 05 de dezembro de 2014. Disponível em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/material3os/20141205_RE_673681.pdf. Acesso em: 15 mar. 2026.

33 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso especial n. 883.656/RS (2006/0145139-9)**. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 9 mar. 2010. Brasília, DF. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=895689&num_registro=200601451399&data=20120228&formato=PDF. Acesso em: 15 mar. 2026.

34 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmula 618. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Revista de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça**. Brasília, DF: STJ, n. 48, p. 21-41, 30 out. 2018. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2021_48_capSumulas618.pdf. Acesso em: 15 mar. 2026.

35 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso especial n. 2.205.709/MG (2025/0107400-5)**. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Terceira Seção. Julgado em 8 out. 2025. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=114886636®istro_numero=201903638011&peticao_numero=202000136634&publicacao_data=20201002&formato=PDF. Acesso em: 15 mar. 2026.

APÊNDICE A

Categorização e tipificação das condutas da coletividade como fatores determinantes para ocorrência de transbordamento zoonótico.

AGENTE	CONDUTA	IMPACTO ECOLÓGICO	MECANISMO EPIDEMIOLÓGICO	TIPIFICAÇÃO JURÍDICA
PESSOA FÍSICA	Caça ilegal de fauna silvestre	Redução da biodiversidade e manipulação direta de reservatórios naturais	Contato com sangue, secreções e tecidos infectados	Art. 29 da Lei nº 9.605/1998
	Comercialização clandestina de animais silvestres	Estresse fisiológico e aglomeração de espécies	Amplificação viral e recombinação entre patógenos	Art. 29 e Art. 32 da Lei nº 9.605/1998
	Consumo de carne de animais silvestres (bushmeat)	Aumento da interface humano-fauna	Exposição a vírus zoonóticos durante abate e manipulação	Art. 29 da Lei nº 9.605/1998
	Ocupação irregular de áreas florestais	Fragmentação de habitats	Maior contato entre humanos, vetores e reservatórios	Art. 38 da Lei nº 9.605/1998
	Desmatamento para agricultura familiar sem licenciamento	Alteração de comunidades ecológicas	Proliferação de espécies reservatórias como roedores e morcegos	Art. 38 e Art. 50 da Lei nº 9.605/1998
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO	Desmatamento para expansão agropecuária	Perda de habitat e aumento da interface humano-fauna	transbordamento favorecido pelo contato humano com reservatórios	Art. 38 e Art. 54 da Lei nº 9.605/1998
	Pecuária intensiva e confinamento animal	Alta densidade de hospedeiros	Amplificação viral e mutação adaptativa	Art. 54 da Lei nº 9.605/1998
	Comércio internacional de fauna	Disseminação geográfica de patógenos	Introdução de vírus em novas populações humanas	Art. 29 da Lei nº 9.605/1998 e CITES*
	Mineração e grandes obras de infraestrutura	Perturbação de ecossistemas e deslocamento de fauna	Aumento da interface epidemiológica humano-animal	Art. 60 da Lei nº 9.605/1998
	Cadeias agroindustriais sem biossegurança	Mistura de espécies e vetores	Recombinação viral e transmissão interespecies	Art. 54 da Lei nº 9.605/1998

Notas explicativas: * Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção - Um acordo internacional, em vigor desde 1975 com 185 partes, que garante que o comércio de mais de 40.000 espécies de animais e plantas não ameace a sua sobrevivência. Ela regula o comércio internacional por meio de um sistema de licenças para espécimes vivos, produtos e derivados.

APÊNDICE B

Panorama cronológico de incidência de doenças infectocontagiosas oriundas de transbordamento zoonótico, sua letalidade e potencial de surto nas populações humanas (continua).

AGENTE TRANSBORDADO	REGIÃO DE INCIDÊNCIA	EFEITOS SUPORTADOS PELO EM FACE DAS DOENÇAS TRANSBORDADAS		ANO DE SURTO
		SINTOMAS	LETALIDADE / PROPORÇÃO DE SURTO	
Influenza Aviaria (H₅N₁)	Hong Kong	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave, podendo evoluir para insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos em alguns casos.	Letalidade: Alta, maior risco em crianças, idosos e imunossuprimidos. Potencial de surto: epidêmicos, endêmicos e pandêmicos	1997
Vírus Nipah	Malásia e África Oriental	Febre alta; dor de cabeça; tosse; dificuldade respiratória; confusão mental; convulsões.	Letalidade: Alta, maior risco em crianças; idosos e imunossuprimidos. Potencial de surto: endêmias e pandemias.	1998
Vírus do Nilo Ocidental	Estados Unidos	A maioria dos infectados é assintomático; em casos leve pode ocasionar febre, dor de cabeça, fadiga, dores musculares, erupções cutâneas. Em casos graves pode causar: encefalite, meningite, paralisia e confusão mental.	Letalidade: baixa Potencial de surto: epidemias e endêmias frequentes em regiões que apresentem o mosquito culex.	1999
Vírus Itaya	Peru	Febre; dores musculares; dor de cabeça; mal-estar geral; pode causar sintomas parecidos com outras arboviroses.	Letalidade: Baixa. Potencial de surto: epidemia e endemia.	1999
Febre do Vale do Rift	Arabia Saudita e Yemen	Febre; mialgias; cefaleias; franquezas; em casos graves pode causar hepatites, hemorragias e perda da visão.	Letalidade: Geralmente baixa. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2000
SARS-CoV	Guangdong	Febre alta, calafrios, tosse seca, falta de ar, pneumonia grave e podendo ocasionar insuficiência respiratória.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2002
EBLV-2	Escócia	Febre, dor de cabeça, ansiedade, confusão, hidrofobia, paralisia progressiva, coma e morte	Letalidade: Alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2002
Monkeypox	Estados Unidos	Febre, dores de cabeças, linfonodos inchados, erupções cutâneas pustulentas.	Letalidade: baixa Potencial de surto: endemia epidemia e pandemia	2003
Influenza Aviaria (H₇N₇)	Netherlands	Febre alta, tosse, dor de garganta, conjuntivite, pneumonia.	Letalidade: Baixa a moderada. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2003
Vírus Chapare	Bolívia	Febre alta, dores musculares, dores abdominais, vômitos, diarreias, sangramentos, manifestações neurológicas.	Letalidade: Alta.	2003

			Potencial de surto: endêmico e epidêmico.	
Influenza Aviária A (H₅N₁)	Surto na Ásia e ameaça global	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave, podendo evoluir para insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos.	Letalidade: Alta, maior risco em crianças, idosos e imunossuprimidos. Potencial de surto: epidêmicos, endêmicos e pandêmicos	2004
Coronavírus humano HKU-1	Hong Kong	Semelhante ao resfriado comum, pode causar: febre, tosse, coriza, dor de garganta; mas pode evoluir para pneumonia ou bronquiolite.	Letalidade: Baixa. Potencial de surto: endemias e epidemias sazonais.	2004

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta ao Centro de Controle de Doenças e Prevenção; Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde

APÊNDICE B

Panorama cronológico de incidência de doenças infectocontagiosas oriundas de transbordamento zoonótico, sua letalidade e potencial de surto nas populações humanas (continua).

AGENTE TRANSBORDADO	REGIÃO DE INCIDÊNCIA	EFEITOS SUPORTADOS PELO EM FACE DAS DOENÇAS TRANSBORDADAS		
		SINTOMAS	LETALIDADE / PROPORÇÃO DE SURTO	ANO DE SURTO
Retrovírus humano HTLV-3 Retrovírus humano HTLV-4	Camarões	Não estão bem esclarecidos seus impactos a saúde humana.	Letalidade: incerta. Potencial de surto: endemia.	2005
Vírus Melaka	Malásia	Sintomas semelhantes a outras arboviroses como: febre, dores musculares, mal-estar, entre outros.	Letalidade: incerta. Potencial de surto: epidemia isolada.	2006
Vírus Zika	Micronésia	Dores musculares e articulares, febre baixa, dor de cabeça. Em gestantes pode causar complicações fetais como a microcefalia ou outras malformações congênitas.	Letalidade: baixa, mas com considerável importância devido as complicações neurológicas potenciais. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2007
Lujo vírus	Zâmbia África do Sul	Febre alta, dores musculares, dores abdominais, vômitos, sangramento, diarreias, manifestações neurológicas e febre hemorrágicas.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: epidemia isolada.	2008
Pandemia Gripe Aviária (H5n1)	Impacto global	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave, podendo evoluir para insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos em alguns casos.	Letalidade: Alta. Potencial de surtos: epidemia, endemia e pandemia.	2009
Vírus Heartland	Estados Unidos	Febre, fadiga, dor de cabeça, náuseas, diarreias, dores musculares e articulares,	Letalidade: moderada. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2009
BASV – vírus do Bas-Congo	República Democrática do Congo	Febre alta, quadro semelhantes a febres hemorrágicas mal-estar sistêmicos.	Gravidade ainda incerta Potencial de surto: incerto.	2009
Febre do vírus Lassa	Nigéria	Febre alta, franqueza, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, tosse, dor torácica, em caso graves pode evoluir para hemorragias, endemias e falência de órgãos.	Letalidade: Moderada a alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2009
Vírus Huaiyangshan (SFTS)	China	Febre alta, fadiga intensa, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreias, dores musculares, queda acentuada de plaquetas e leucócitos, pode evoluir para hemorragias e falência de órgãos.	Letalidade: moderada a alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2009

Febre do vírus Lassa	Gana	Febre alta, franqueza, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, tosse, dor torácica, em caso graves pode evoluir para hemorragias, endemias e falência de órgãos.	Letalidade: Moderada a alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2011
MERS-CoV	Arabia Saudita	Febre alta, tosse, dificuldade respiratória, pneumonia, em alguns casos diarreia, dores abdominais, insuficiência renal e pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2012
Influenza aviária H₇N₉	China – ameaça pandêmica	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave e pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave.	Letalidade: alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2013

APÊNDICE B

Panorama cronológico de incidência de doenças infectocontagiosas oriundas de transbordamento zoonótico, sua letalidade e potencial de surto nas populações humanas (continua).

AGENTE TRANSBORDADO	REGIÃO DE INCIDÊNCIA	EFEITOS SUPORTADOS PELO EM FACE DAS DOENÇAS TRANSBORDADAS		ANO DE SURTO
		SINTOMAS	LETALIDADE / PROPORÇÃO DE SURTO	
Influenza aviária H_{10N8}	China	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave e pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave.	Letalidade: alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2013
Vírus Sospuga	Uganda	Febre alta, fadiga intensa, dor de cabeça, dor abdominal, erupção cutânea, leucopenia, trombocitopenia.	Letalidade: incerta. Potencialidade de surto: incerto.	2013
Vírus Chikungunya	Caribe	Febre alta súbita, dores articulares intensas, dores musculares, dores de cabeça, erupções cutâneas, em alguns casos podem evoluir para artrite crônica.	Letalidade: Baixa. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2013
Bornavírus de esquilos variegados (VSBV-1)	Alemanha	Encefalite grave, febre, dor de cabeça, confusão mental, convulsões, alterações neurológicas progressivas, evolução rápida para coma e morte.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: ainda incerto.	2013
Ebola	África ocidental	Febre alta, fraqueza intensa, dores musculares, dores de cabeça, dores abdominais, vômitos, diarreia, erupções cutâneas. Em casos mais graves pode evoluir para hemorragias internas e externas, insuficiência renal e hepática, choque e falência múltipla dos órgãos.	Letalidade: Muito alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2014
Influenza aviária H_{5N6}	China	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave e pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: endemia e epidemia	2014
Febre Lassa	Benim -África Ocidental	Febre alta, fraqueza, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, tosse, dor torácica, em caso graves pode evoluir para hemorragias, endemias e falência de órgãos.	Letalidade: Moderada a alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2014
Vírus Bourbon	Cansas-USA	Febre, fadiga intensa, dor de cabeça, dores musculares e articulares, náuseas, diarreia, em casos graves pode evoluir para leucopenia, trombocitopenia e falência dos órgãos.	Letalidade: moderada a alta. Potencial de surto: epidemia isolada	2014

Zika	Surto nas Américas	Dores musculares e articulares, febre baixa, dor de cabeça. Em gestantes pode causar complicações fetais como a microcefalia ou outras malformações congênitas.	Letalidade: baixa, mas com considerável importância devido as complicações neurológicas potenciais. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2015
Vírus da febre hemorrágica da Crimeia-Congo (CCHFV)	Castilla e Leon	Febre alta súbita, dores musculares, tontura, dor de cabeça, fotofobia, náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia podendo evoluir para hemorragias internas e externas.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: endemia regional.	2016
Chikungunya	Paquistão	Febre alta súbita, dores articulares intensas, dores musculares, dores de cabeça, erupções cutâneas, em alguns casos podem evoluir para artrite crônica.	Letalidade: Baixa. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2016

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta ao Centro de Controle de Doenças e Prevenção; Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde

APÊNDICE B

Panorama cronológico de incidência de doenças infectocontagiosas oriundas de transbordamento zoonótico, sua letalidade e potencial de surto nas populações humanas (continua).

AGENTE TRANSBORDADO	REGIÃO DE INCIDÊNCIA	EFEITOS SUPOSTOS PELO EM FACE DAS DOENÇAS TRANSBORDADAS SINTOMAS	LETALIDADE / PROPORÇÃO DE SURTO	ANO DE SURTO
Febre Lassa	Togo – África Ocidental	Febre alta, franqueza, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, tosse, dor torácica, em caso graves pode evoluir para hemorragias, endemias e falência de órgãos.	Letalidade: Moderada a alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2016
Vírus Ntvetwe	Uganda	Febre, convulsões, encefalopatias graves, alterações neurológicas.	Letalidade: incerta. Potencial de surto: epidemia muito baixa	2016
Monkeypox	Nigeria	Febre, dores de cabeças, linfonodos inchados, erupções cutâneas pustulentas.	Letalidade: baixa Potencial de surto: endemia epidemia e pandemia	2017
Febre Amarela	Brasil	Febre alta súbita, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos, em casos graves pode evoluir para icterícias (peles e olhos amarelados), hemorragias e insuficiência hepática e renal.	Letalidade: moderada a alta. Potencial de surto: Endemia e epidemia	2017
Vírus da hepatite E de rato	Hong Kong	Febre, fadiga, icterícia, alterações hepáticas e progressão para insuficiência.	Letalidade: embora confirma, seu percentual ainda é incerto. Potencial de surto: incerto.	2017
Influenza Aviária H₇N₄	China	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave e pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave.	Letalidade: moderada a alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2018
Monkeypox	Libéria, Reino Unido	Febre, dores de cabeças, linfonodos inchados, erupções cutâneas pustulentas.	Letalidade: baixa Potencial de surto: endemia epidemia e pandemia	2018
Vírus Nipah	Índia	Febre alta; dor de cabeça; tosse; dificuldade respiratória; confusão mental; convulsões.	Letalidade: Alta. Potencial de surto: endemia, epidemia e pandemia.	2018
Sars-CoV-2	Pandemia	Febre, tosse seca, dor de garganta, fadiga, perda de olfato e paladar, dor de cabeça, dores musculares, em casos graves ocorre a pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e complicações cardiovasculares.	Letalidade: variável. Potencial de surto: endemia, epidemia e pandemia.	2019

Febre Amarela	África Central e Ocidental	Febre alta súbita, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos, em casos graves pode evoluir para icterícias (peles e olhos amarelados), hemorragias e insuficiência hepática e renal.	Letalidade: moderada a alta. Potencial de surto: Endemia e epidemia	2021
Ebola	Kivu do Norte	Febre alta, fraqueza intensa, dores musculares, dores de cabeça, dores abdominais, vômitos, diarreia, erupções cutâneas. Em casos mais graves pode evoluir para hemorragias internas e externas, insuficiência renal e hepática, choque e falência múltipla dos órgãos.	Letalidade: Muito alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2021
Febre Lassa	Togo, Nigéria e Reino Unido	Febre alta, fraqueza, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, tosse, dor torácica, em caso graves pode evoluir para hemorragias, endemias e falência de órgãos.	Letalidade: Moderada a alta. Potencial de surto: epidemia e endemia.	2022

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta ao Centro de Controle de Doenças e Prevenção; Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde

APÊNDICE B

Panorama cronológico de incidência de doenças infectocontagiosas oriundas de transbordamento zoonótico, sua letalidade e potencial de surto nas populações humanas (continua).

AGENTE TRANSBORDADO	REGIÃO DE INCIDÊNCIA	EFEITOS SUPTADOS PELO EM FACE DAS DOENÇAS TRANSBORDADAS SINTOMAS	LETALIDADE / PROPORÇÃO DE SURTO	ANO DE SURTO
Febre Amarela	Quênia	Febre alta súbita, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos, em casos graves pode evoluir para icterícias (peles e olhos amarelados), hemorragias e insuficiência hepática e renal.	Letalidade: moderada a alta. Potencial de surto: Endemia e epidemia	
Ebola	Kivu do Norte e Équateur	Febre alta, fraqueza intensa, dores musculares, dores de cabeça, dores abdominais, vômitos, diarreia, erupções cutâneas. Em casos mais graves pode evoluir para hemorragias internas e externas, insuficiência renal e hepática, choque e falência múltipla dos órgãos.	Letalidade: Muito alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2022
Monkeypox	América do Norte e Europa	Febre, dores de cabeças, linfonodos inchados, erupções cutâneas pustulentas.	Letalidade: baixa Potencial de surto: endemia epidemia e pandemia	2022
Vírus Marburg	Guiné Equatorial e Tanzânia	Febre alta súbita, fraqueza intensa, dores musculares, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, em casos graves evolui para hemorragias internas e externas, insuficiência hepática e renal.	Letalidade: Muito alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2023
Oropouche vírus (OROV)	Brasil, Peru e Caribe	Febre alta súbita, dor de cabeça intensa, dores musculares e articulares, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos, em alguns casos pode evoluir para meningite.	Letalidade: baixa. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2023/24
influenza A(H5N1)	EUA, Camboja e outros países	Febre alta, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, pneumonia grave, podendo evoluir para insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos em alguns casos.	Letalidade: Alta, maior risco em crianças, idosos e imunossuprimidos. Potencial de surto: epidêmicos, endêmicos e pandêmicos	2024/25
Marburg vírus	Etiópia	Febre alta súbita, fraqueza intensa, dores musculares, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, diarreia, em casos graves evolui para hemorragias internas e externas, insuficiência hepática e renal.	Letalidade: Muito alta. Potencial de surto: endemia e epidemia.	2025/26

Vírus Nipah	Bangladesh e Índia	Febre alta; dor de cabeça; tosse; dificuldade respiratória; confusão mental; convulsões.	Letalidade: Alta, maior risco em crianças; idosos e imunossuprimidos. Potencial de surto: endêmias e pandemias.	2026
--------------------	--------------------	--	--	------

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta ao Centro de Controle de Doenças e Prevenção; Organização Mundial da Saúde; Organização Pan-Americana de Saúde